

УДК:619:636.3:616.9

ҚОРАСОН КАСАЛЛИГИ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.

Қамбаров А.А.

Аллазов А.С.

Кличов О.И.

Нематов С.

Ражабова М.А.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети

Аннотация. Касалликнинг иқтисодий ва экобиотик зарари, юқиши, патогенези, эпизоотологияси, клиник-патоморфологик ўзгаришлар, диагностикаси, даволаш ва қарши курашиш чора-тадбирлари тўлиқ ёритилган.

Калит сўзлар: инфекция, патология, патогенез патоморфология, патогистология, аэроб, анаэроб, номахсус иммунитет, гипериммун қон зардоби, реконвалесцент қон, антитело, антиген, антитоксин, иммунитет, лейкоцитоз, фагоцитоз, лейкокемия, лейкопения, контаминация, амплификация, Айцберг феномени, дегидратация, иммун фермент анализи-ИФА (Элайзе реакцияси), полимер занжир реакцияси-ПЗР.

Мавзунинг долзарблиги: Дунёнинг барча мамлакатларида қорасон касаллиги қорамолларда учраб келмоқда, табиийки ўзига яраша салмоқли иқтисодий-экобиотик зарар келтириб қорамолчилик, чўчқачилик иқтисодиётига катта зарарга сабабчи бўлаётир. Мана шу сабаб қорасон касаллигининг эпизоотик занжирини чуқур ўрганиб шу асосда қарши курашиш тадбирларини ишлаб чиқиш айни куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Бу касаллик мамлакатимизда ҳам учраб туради. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда инфекцион қорасон касаллиги эпизоотологияси, диагностикаси, даволаш ва қарши курашиш тадбирлари-нинг мукамал услубларини яратиш инфектология олдидаги муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимиз иқтисодиётида чорвачиликнинг роли муҳим, шу сабабли чорвачиликни ривожлантиришга бағишланган қарорлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги, 2019 йил 28 мартдаги ПФ-5696-сон «Ветеринария ва чорвачилик соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2017 йил 16 мартдаги «Чорвачиликда иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4841-сон ва 2020 йил 29 январдаги «Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4576-сон, 2022 йил 8 февралдаги ПҚ-121-сон «Чорвачиликни янада ривожлантириш ва озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган. Ҳукуматимизнинг бу қарорларида чорвачиликни

hozirgi zamон талабларидан келиб чиққан ҳолда ривожлантириш, ҳалқимизни етарли даражада сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш, саноатга эса ҳом-ашё маҳсулотлари етказиб бериш каби эҳтиёжлар чорвадорлар хусусан фермерлар раҳбарлари, ветеринарлар олдига муҳим ва долзарб масалаларни қўйди. Қорасон касалликлари ҳам ўта хавфли инфекцион касалликлар бўлиб, клостридиозлар гуруҳига киради.

Эпизоотологияси. Қорасон касаллиги билан 3 ойликдан 4 ёшгача бўлган қорамоллар ўта мойил ҳисобланади. Катта ёшдаги моллар ўз ҳаёти давомида оз-оз миқдордаги қўзғатувчи билан зарарланиб тургани сабабли, уларда иммунитет шаклланади, лекин бу мутлақ эмас. Ёш ҳайвонлар (3 ойгача) эса пассив иммунитет ҳисобига касалликдан сақланади. Организмда бу ҳолат увиз сути ва умуман сут ҳисобига рўй беради. Хўжалиқда касалликни олдини олиш тадбирлари олиб борилмаса, ҳамма ёшдаги ҳайвонлар касалланаверади. Гўшт йўналишидаги зотли қорамоллар бошқа зотларга нисбатан ўта мойил бўлади. Мойиллик даражаси моллар соғлом хўжалиқдан носоғлом хўжалиққа келтирилганда яққол қўзга ташланади ва касаллик уларда жуда оғир кечади.

Касаллик кўпроқ қорамолларда, камроқ қўй-эчки, кийик ва буғуларда учрайди. Буйволлар 1-2 ёшда касалланади. Лаборатория ҳайвонларидан денгиз чўчкачаси мойил. Касаллик қўзғатувчи манба бўлиб, касал ҳайвон, уни бошқа ҳайвонга ўтказувчи омил бўлиб спора билан ифлосланган тупроқ, озуқа, яйлов, сув, балчиқ хизмат қилади. Зарарланиш йўллари: алиментар ва жароҳатланган тери орқали. Организмга кирган қўзғатувчи гельминт ёки бошқа омиллар таъсирида яллиғланган шиллиқ пардалар орқали, қўйларда ахталаш ва жун олиш вақтида организмга киради.

Касаллик асосан спорадик учрайди. Ўлим - 80%гача. Қорасон барча фаслларда қайд қилинади, аммо кузда кўпроқ учрайди. Чунки, кузда ўтлар қурийди ва улар шиллиқ пардаларни тирналайди. Касаллик кўпинча, ўтларни томири билан тупроқ аралаш ямлаб олганда, хашак носоғлом хўжалиқлар даласидан ўриб келтирилганда ва баъзи ҳолларда бир жойда сақланаётган моллар орасида ҳам учраши мумкин.

Қорасон тупроқдан юқадиган касалликлар гуруҳига киради. Қўзғатувчи ўтхўр ҳайвонларнинг ичагида учрайди

Қорасон касаллиги қўзғатувчиси *S.chauvoei*- облигат анаэроб, спора ҳосил қилади, полиморф, таёқча шаклда, учлари юмалоқ 0,5-0,7x1,6-10 мкм. Патматериалда, ёш культураларда Грамм мусбат, кейинчалик грамманфий бўялади, спораси урчуксимон шаклда, лимонга ўхшаш шаклда кўринади. Споралари тупроқда узоқ вақт фаол сақланади, мойил ҳайвонлар зарарланиши мумкин.

Қонли агар қўшилган озуқа муҳитида узум баргига ўхшаш колония ўсади, ёки ялтироқ тугма шаклида, гемолиз зонаси яққол кўринади. Суюқ озуқа муҳитларида интенсив ўсади, газ ҳосил қилади, желатинани гидролизлайди, мия тўқимасини қорайтирмайди. Сутни секин ивитади, моносахаридлар глюкоза, фруктоза, галоктоза, мальтоза, сахароза, лактозани парчалайди, кислота ҳосил қилади, газ ажратади, кам миқдорда индол ҳосил қилади.

Токсигенлиги юқори бўлмасда, вирулентлиги юқори бўлганлиги сабабли холестреролли тўқима хужайраларни парчалаш оқибатида гангреноз яллиғланиш ҳосил қилади, гиалуринадаза, ДНК-аза, нейтроаминидаза, гемолитик цитопатик таъсирга эга. Инфекцион жараённинг ривожланишида хивчинлар ҳаракати ҳам стимулловчи таъсирга эга.

Қўзғатувчини 1876 йил Боллингер ва Фезер, кейинчалик Орлуэн 1881 йил кашф этган ва Француз олими J.chauvear номига, хизматларини абадийлаштириш учун С.chauvoei-деб номлади. Қорасон табиий ўчоқли ҳудудларда яйлов шароитида боқилганда, стационар шароитда ҳам контаминацияланган ем-хашак билан боқилганда учрайди.

Касаллик қўзғатувчилари мойил организмга зарарланган ем-хашак билан, жароҳатланган, меъда-ичаклар шиллиқ пардалари, ёки тананинг ташқи қисмидаги жароҳатлар орқали киради. Қон сўрувчи ҳашоратлар ҳам юктириши мумкин. Ҳимоя-барьер тўсиқларидан ўтган қўзғатувчилар қон ва лимфа тизими орқали бутун организмга тарқалади, мускуллар яхши ривожланган тўқималарда (яъни облигат оптимал анаэроб шароитда) жойлашиб вегетацияланади ва газ, токсинлар, агрессинларни ажратади. Патологик жараён оқибатида қон томирлар капиллярлари деворлари дистонияга учрайди, миоцитларнинг мукоидлари шишади, капиллярлар деворининг ўтказувчанлиги ошади, инфилтратция кучайиб шиш пайдо бўлади. Экзотоксинлар ва споралар шишдаги экссудатлар орқали тарқалади. Интоксикациянинг кучайиши миокардда дистрофияни қўзғатади, ўпка. Жигар, буйракда ҳам шу ҳолат авжига чиқади, ҳайвонлар миокард параличи туфайли ўлади.

Инкубацион даври 2-5 кунгача, касаллик ўткир кечади, температура 41°C ва ундан юқори бўлади. Баъзан ярим ўткир ва сурункали кечади. Кўпинча клиник белгилар пайдо бўлмасдан касал ҳайвон ўлиб қолади.

1-2 сутка ичида сон, сийна, томоқ ости мушакларида оғриқли, иссиқ, босиб кўрилганда махсус ғижирлаган товуш чиқарувчи шишлар пайдо бўлади. Кейинчалик шишлар пальпация қилинганда оғриқсиз, совуқ, юмшаган бўлиб қолади. Шишнинг катта-кичиклиги қараб турли хилдаги даражада оқсоқланишлар пайдо бўлади.

Оқсоқланиш, меъда-ичакларда гипотония, гипертермия, анорекция, кавшаш тўхтайтиди, тахикардия пайдо бўлади. Тил жароҳатланиб катталашади, оғиздан чиқиб қолади.

Характерли патоморфологик ўзгаришлар: Жароҳатланган тўқималарда газ ҳосил бўлади, шишлар пайдо бўлади, табиий тешиқлардан суюқлик оқади. Махсус, яққол сезиладиган ўзгаришлар сон мушакларида, сағри, орқа, елка мускулларида кузатилади. Мускул тўқимаси, мускуллар орасида некроз ўчоқлари бўлади, газли инфилтрат билан шимилган, кесилса қонли, кўпikli инфилтрат оқади, ҳиди ачиган мой ҳидли. Шиш таранглашган, тери юпқалашган, қўнғир-кўкиш рангли, некрозланган, жунлар осон юлинади. Регионар лимфа безларида сероз геморрагик яллиғланишлар кузатилади. Ўт халтачаси таранг тўлган, 5-10 марта катталашган.

Тана мускулларидан ташқари, миокардда ўзгаришлар кузатилади, перикардда диффузли геморрагия, фибрин билан қопланган, суюқлик

тўпланган. Фибринли плеврит, ўпка шишган. Қорасонга гумон қилинган жасад куйдириб-(крематорийда) йўқ қилинади.

Диагностикаси. Қорасон касаллигига диагноз комплекс текширувлар натижасига таяниб қўйилади: Эпизоотологик маълумотлар таҳлили, клиник белгилари таҳлили, бактериологик-лаборатория текширишлари натижаларига асосан қўйилади. Инфектологиянинг олтин қоидаси бор, яъни исталган инфекция касалликка қўйилган диагноз лаборатория текшируви мавжуд бўлса ҳақиқий тўғри деб қабул қиланади. Шунга асосан қорасон касаллиги диагнозида ҳам бактериологик текширувлар ўтказилиши шарт:

- Суртма тайёрлаш, бўяш, микроскопия ўтказиши;
- Озуқа муҳитига экиб культурасини ўстириш;
- Соф культурасини ажратиш;
- Культуранинг морфологик, кимёвий, тинкториал, патогенлик, вирулентлик хусусиятларини аниқлаш;
- Биосиновлар ўтказиш;
- Замонавий серологик тест текширувлари: РНК, ДНК, ИФА, ПЗР-ни ўтказиш;

Анатоксинлар диагностика тестлари; мана шуларга асосланиб диагноз қўйилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони.
2. Салимов Х.С., Қамбаров А.А., Эпизоотология. Дарслик. 2016. Самарқанд.
3. Салимов Х.С., Қамбаров А.А., Салимов И.Х. Эпизоотология ва инфекция касалликлар 2021. Тошкент
4. Бессарабов Б.Ф. и др. Инфекционные болезни ж.ых. М. Колос. 2007. ISBN. 978-5-9532-0301-2.
5. Самуйленко А.Я. и др. Инфекционная патология ж.ых. I. II. III. т. 2006. 2008. 2010. М-икц.
6. Veterinary Epidemiology Third Edition. Michael Thrusfield. Blackwell Publishing. This book is a gift from the people of the United States of America 2007. To Morjory and Harriend and in memory of David 595 p.
7. Салимов Х.С., Қамбаров А.А., Жумаев Р.А. “Клостридиозларга қарши курашиш чора-тадбирлари” Респ. конф. III-т. Сам. 2016 352-357 б.
8. Hakimov Sh., Salimov I.H., Cases of infectious necrotic hepatitis of sheep in samarkand Region. International Jornal for Innovative Engineering and Management Reseach IJIEMR Transactions, online available on 2nd March 2022. Link: <https://ijiemr.org/downloads/Volume-11/Issue-02>
9. Egamberdiyevich, R. Z., Ikhomovich, K. O., & Salokhovich, A. A. (2021). Sheep Brucellosis Is A Dangerous Disease (Literature Review). *Academicia Globe*, 2(12), 11-13.

10. Ilkhomovich, K. O., Salokhovich, A. A., & Sarsengaliyevna, N. J. (2021). Methods of checking for brucellosis in sheep and prevention measures. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 825-828.
11. Klichov, O. I., & Allazov, A. S. (2023). BRUTSELLYOZNI SEROLOGIK TEKSHIRISH USULI VA NOSOG 'LOM XO 'JALIKNI SOG 'LOMLASHTIRISH TADBIRLARI.
12. Рузиев, З. Э., Курбанов, Ж. Х., & Аллазов, А. С. (2021). ЙИРИК ШОХЛИ ҲАЙВОНЛАР ЛЕЙКОЗИДАН ХЎЖАЛИКЛАРНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШ ТАЖРИБАСИ. *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА*, 1(2).
13. Khudjamshukurov, A. N., Allazov, A. S., Klichov, O. I., Asanov, A. U., & Rakhmatova, E. (2024). Efficacy of Eimeriostat Preparations In Experimental Eimeria of Chickens. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics (2995-4924)*, 2(5), 204-207.
14. Аллазов, А. С., & Кличов, О. И. (2024). КЛОСТРИДИОЗЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Yangi O 'zbekiston ustozlari*, 2(2), 99-103.
15. AA, Q., Allazov, A. S., & Sh, H. (2022). KARP BALIQLARI AEROMONOZ KASALLIGINI DAVOLASH VA MAXSUS PROFLAKTİKASIDA PVENTI PREPARATINING SAMARADORLIGI. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 231-233.
16. Ilkhomovich, K. O., Salokhovich, A. A., & Narzullaevich, E. R. (2021). Diagnostic Methods And Measures For The Prevention Of Listeriosis. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 2(10), 21-23.
17. Аллазов, А. С., & Жуманазаров, А. (2024). ЁШ ҲАЙВОНЛАРНИНГ КОЛИИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ. *Yangi O 'zbekiston ustozlari*, 2(2), 96-98.
18. Аллазов, А. С., & Жуманазаров, А. (2023). ELISA НИНГ КОНКУРЕНТ ТЕСТ КОМПОНЕНТЛАРИ ЁРДАМИДА ОҚСИЛ КАСАЛЛИГИГА ЭМЛАШ ТУФАЙЛИ ҲОСИЛ БУЛГАН ИММУН ФОННИ АНИКЛАШ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(1), 96-99.
19. Аллазов, А. С., & Нематов, С. А. (2023). ПРОФИЛАКТИКА И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СТОЛБНЯКА ЛОШАДЕЙ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(1), 91-95.
20. Klichov, O. I., Allazov, A. S., & Xudjamshukurov, A. N. (2024). CHORVACHILIK XO 'JALIKLARI VA CHORVACHILIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA VETERINARIYA BIOXAVFSIZLIGI. *Yangi O 'zbekiston ustozlari*, 2(29), 72-77.